

Annexe D Guide d'interprétation des fiches

L'annexe E présente les fiches descriptives pour les 40 espèces considérées prioritaires. La fiche sert à recueillir l'ensemble de l'information amalgamée et interprétée pour chacune des espèces dans un format utile pour le lecteur. Cette annexe sert à guider le lecteur dans sa compréhension des résultats contenus dans chacune des fiches. Des informations complémentaires sont présentées dans la section 4.1 "Évaluation du potentiel d'invasion" dans la méthodologie du rapport.

Chaque fiche comporte trois pages. La première contient des informations générales sur l'espèce, des données sur sa répartition actuelle, une représentation de sa niche climatique et une représentation et quantification de son caractère nuisible. Les données proviennent d'une revue de littérature et de nos bases de données. Il faut noter que l'information fournie sur chaque espèce ne prétend pas être exhaustive et pourrait être amendée au besoin. La deuxième page présente les cartes des répartitions actuelles et projetées de l'espèce en accordance avec les résultats des modèles bioclimatiques. La troisième page résume les changements projetés dans les aires de répartition et propose une brève interprétation du risque d'invasion présenté par l'espèce. Les résultats sont rapportés à l'échelle du Québec ainsi qu'à l'échelle de toute l'aire d'étude. Celle-ci inclut l'est de l'Amérique du Nord et donc, sauf avis contraire, "Canada" et "États-Unis" indiquent l'est du Canada et l'est des États-Unis respectivement.

Il est important de rappeler qu'une aire dite "favorable" regroupe l'ensemble des cellules où une espèce donnée trouve ou pourrait trouver des conditions climatiques favorables selon nos modèles. Cela ne signifie pas que l'espèce occupe ou occupera toutes les cellules ainsi définies.

Noms

Nom latin et les noms vernaculaires français et anglais de l'espèce (taxonomie selon VASCAN; Brouillet *et al.*, 2010).

Photos

Les photos fournissent une indication de l'apparence générale de l'espèce. Toutes les photos sont libres de droits d'auteurs. Les principales sources des photos sont (en ordre décroissant

d'importance) *Center for Invasive Species and Ecosystem Health* (2013), USDA PLANTS (2013) et *Center for Aquatic and Invasive Plants* (2013).

Biologie/Écologie

Décrit i) la forme de vie de l'espèce (herbacée annuelle/bisannuelle/vivace, arbre, arbuste), ii) si l'espèce se reproduit de façon végétative, iii) l'habitat et iv) le continent d'origine de l'espèce. N/D pour «non-disponible» selon les informations colligées au moment de la préparation des fiches.

Usage/Impacts

Décrit i) le mode d'introduction de l'espèce à l'extérieur de son continent d'origine, ii) l'usage anthropique, iii) les impacts observés causés par l'espèce et iv) une liste des juridictions canadiennes et américaines règlementant l'usage de l'espèce (au niveau de la province/état ou pays). Dans cette section, "Canada" et "États-Unis" représentent l'ensemble des provinces ou états de ces pays. Les abréviations correspondent au nom des provinces et des états (ex. AB = Alberta; CT = Connecticut, USDA PLANTS, 2013)

Observations de l'espèce

Cette section donne des informations sur les données d'occurrences (observations de l'espèce) à partir de la base de données, sauf si indiqué autrement.

Mention la plus ancienne

La date de première mention correspond à l'année de l'observation la plus ancienne notée pour l'espèce dans toute l'aire d'étude et au Québec. Cette information provient de deux sources: Lavoie et al. (2012) pour les espèces présentes au Québec et notre base de données. Le format général de cette information est l'année (état/province de l'observation) [ex: 1866 (QC)]. Si la mention la plus ancienne dans toute l'aire d'étude est celle rapportée par Lavoie et al. (2012), c'est celle qui sera indiquée. Les données de Lavoie et al. (2012) sont marquées d'un astérisque. Si une mention plus ancienne existe ailleurs dans l'aire d'étude selon notre base de données, celle-ci sera aussi indiquée avec l'état ou la province où elle a été observée. [ex. 1822 (CT), 1865 (QC)*]. Enfin si une espèce n'est pas considérée comme établie au Québec malgré quelques rares mentions dans la base de données pour la province (ex. *Cabomba caroliniana*), la fiche indiquera que la plante n'est « pas établie au Québec ».

Lavoie et al. (2012) est considéré comme la référence pour les dates d'introduction au Québec et contient la plus ancienne mention disponible dans la majorité des cas. Il est important d'interpréter l'année en provenance de notre base de données avec prudence. La date contenue dans la base de données est aussi précise que les données fournies par les différentes sources utilisées et nous avons essayé autant que possible d'uniformiser le format des entrées en provenance de différentes sources. Il se peut que les dates présentées ne concordent pas avec d'autres références (comme Lavoie et al., 2012 entre autres). Restreint à l'est de l'Amérique du Nord.

Cellules occupées

Nombre et proportion de cellules 1) au Québec et 2) dans toute l'aire d'étude avec au moins une occurrence observée. Quelques rares espèces avec peu d'observations ne sont pas considérées comme "établies" au Québec (e.g. *Cabomba caroliniana*). Cette information fournit une indication de l'étendue de l'aire de répartition de l'espèce dans l'est de l'Amérique du Nord.

États/provinces avec présence dans l'aire d'étude

Nombre de provinces canadiennes ou états américains comptant au moins une observation. Restreint à l'est de l'Amérique du Nord.

Limites de répartition

Ce tableau décrit les limites calculées de l'aire de répartition observée de l'espèce. Les limites de répartition sont calculées comme étant la moyenne des latitudes, les plus au nord (90^e centile de latitude) ou les plus au sud (10^e centile de latitude). Les 10^e et 90^e centiles sont utilisés afin de minimiser l'effet des valeurs extrêmes. La médiane (50^e centile de latitude) et le centre de répartition sont aussi inclus. L'emplacement de la médiane par rapport au centre de répartition donne des indications quant à la distribution des cellules occupées. Une médiane au nord du centre démontre que les cellules occupées se situent surtout dans la partie nord de l'aire de répartition de l'espèce. Par contre, si la médiane est située au sud du centre, la majorité des cellules occupées se situent dans la portion sud de l'aire de répartition observée de l'espèce.

Présence en fonction des gradients climatiques

Cette figure représente les présences observées (points bleus) de l'espèce en fonction de deux axes climatiques: température annuelle moyenne et précipitations annuelle moyenne. Le nuage

de points gris montre l'ensemble du gradient climatique de l'aire de calibration (au sud du 51°N) et demeure inchangé entre les espèces. La figure offre un portrait de la niche climatique occupée par l'espèce en fonction de deux variables.

Analyse du caractère nuisible de l'espèce (l'indice TÉADIP)

Estimation et représentation visuelle du caractère nuisible ou envahissant des espèces de la liste prioritaire. Ce caractère est calculé à partir des traits fonctionnels et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur différents aspects du processus d'invasion: Transport, Établissement, Abondance, Dispersion, Impact et Persistance (TÉADIP). La longueur de chaque axe dans le diagramme représente l'incidence relative de cet aspect dans le processus d'invasion pour cette espèce par rapport à toutes les autres espèces analysées. La taille du polygone rouge est proportionnelle au caractère envahissant ou nuisible de l'espèce. Un score global classe les espèces de celle potentiellement plus envahissante ou nuisible (rang 1) à celle moins envahissante (rang 40) selon les informations disponibles. Il faut noter que ce classement est relatif et ne s'applique donc qu'au groupe d'espèces analysées. Il ne tient aussi pas compte des changements climatiques. Consultez la sous-section "Analyse des traits fonctionnels et évaluation du potentiel d'invasion (TÉADIP)" dans la méthodologie (Section 4.1).

Résultats des modèles : cartes de répartition (deuxième page)

Les cartes sur cette page présentent :

1) les **occurrences observées** de l'espèce montrant les cellules avec au moins une observation dans la base de données (figure d). Les observations sur cette carte servent à calibrer les modèles. Elles sont dépendantes des informations colligées à partir des observations rapportées et numérisées et présentent donc la meilleure estimation disponible de l'aire de répartition de l'espèce (voir section 4.1 - "Sélection et cartographie des espèces")

2) la **répartition modélisée** à partir des occurrences exprimée en terme de probabilité qu'une cellule soit favorable à l'espèce dans le climat actuel (1971-2000; figure c). Ces cartes sont utilisées comme références dans le calcul des gains ou pertes de superficies favorables avec le réchauffement.

3) les **répartitions projetées** pour 2041-2070 et 2071-2100 exprimées en terme de probabilité (figure e et g) ou en format binaire (présence/absence) de conditions favorables (figures f et h).

Les cartes de présence/absence identifient aussi les cellules où l'incertitude associée à une prédiction est considérée trop élevée (incertain à plus de 45% selon les modèles climatiques) pour que cette cellule soit prise en compte dans l'interprétation (voir section 4.1 - Projection et incertitude). Notez que les zones de présence/absence ne peuvent être considérées comme "certaines" mais indiquent simplement que nous leur accordons une confiance plus accrue.

Résultats des modèles : performance et changements (troisième page)

Changement dans la répartition projetée 2071-2100 (Figure i)

Carte comparant les prédictions pour chacune des cellules en 2071-2100 avec celles de la carte de répartition modélisée pour le climat actuel (1971-2000). "Absent" identifie les aires où nos modèles ne projettent pas de présence de conditions favorables entre 1971-2000 et 2071-2100, alors que les aires "stable" sont celles où nos modèles prévoient une présence pour ces deux périodes. Une "perte" signifie que nos modèles prédisent une présence en 1971-2000 mais pas en 2071-2100. Une "perte incertaine" dénote que l'incertitude liée à l'absence projetée en 2071-2100 est élevée. Une "expansion" équivaut à des zones où nos modèles prédisent une présence en 2071-2100, mais pas en 1971-2000 (i.e., un gain). Une "expansion incertaine" indique que l'incertitude attachée à cette prédiction est élevée.

Performance des modèles

Performance moyenne de chacun des modèles statistiques (modèle linéaire généralisé (GLM), modèle additif généralisé (GAM), *generalized boosted model* (GBM), *Random Forest* (RF) et Maxent) utilisés pour la calibration et calculée pour l'ensemble des itérations (sélections de jeux de validation et de calibration). La performance est évaluée à partir de l'aire sous la courbe ROC (section "Calibration et évaluation des modèles" - section 4.1) selon les critères du tableau S1.

Tableau S1: Valeurs d'AUC exprimant la performance des modèles

Performance	Aire sous la courbe ROC
Excellente	0.9-1.0
Bonne	0.8-0.9
Moyenne	0.7-0.8
Faible	0.6-0.7
Nulle	0.5-0.6

Évolution des aires favorables à l'espèce

Pourcentage de cellules 1) au Québec et 2) dans toute l'aire d'étude où le modèle consensuel prédit une présence en tenant compte de l'incertitude dans les projections pour l'horizon indiqué. Le chiffre entre parenthèses dénote la différence dans les pourcentages si les aires dites incertaines étaient aussi incluses dans le calcul pour un horizon donné. Ces informations fournissent une indication de l'ampleur des changements prédits dans la répartition potentielle des espèces en lien avec les changements climatiques.

Évolution des limites de répartition

Limites de la répartition de l'aire favorable à l'espèce pour chacun des horizons en excluant les cellules incertaines (incertitude > 45%). L'aire de répartition est celle modélisée pour 1971-2000 et projetée pour les deux autres horizons. Les limites de répartition sont calculées comme étant la moyenne, les plus au nord (90^e centile de latitude) ou les plus au sud (10^e centile de latitude). Les 10^e et 90^e centiles sont utilisés afin de minimiser l'effet des valeurs extrêmes. La médiane (50^e centile de latitude) et le centre de répartition sont aussi inclus. L'emplacement de la médiane par rapport au centre de répartition donne des indications quant à la distribution des cellules favorables. Une médiane au nord du centre démontre que les cellules favorables se situent surtout dans la partie nord de l'aire de répartition de l'espèce. Par contre, si la médiane est située au sud du centre, la majorité des cellules favorables se situent dans la portion sud de l'aire de répartition de l'espèce.

Interprétation des tendances : risque d'invasion

Interprétation des tendances quant au risque d'invasion de l'espèce au Québec et dans l'aire d'étude en fonction des changements climatiques selon les résultats des modèles. Notez que les localités sont présentées à titre indicatif et en aucun cas ne peuvent être interprétées comme des frontières absolues. Les cellules incertaines sont exclues de l'interprétation.

Références

Brouillet, L., F. Coursol, S.J. Meades, M. Favreau, M. Anions, P. Bélisle & P. Desmet. 2010+. VASCAN, the Database of Vascular Plants of Canada. [En ligne]

<http://data.canadensys.net/vascan/>

Center for Aquatic and Invasive Plants. 2013. Plant Info & Images - Line drawings. [En ligne]
<http://plants.ifas.ufl.edu/linedrawings>

Center for Invasive Species and Ecosystem Health. 2013. Invasive and Exotic Species of North America. (<http://www.invasive.org>)

USDA, NRCS. 2013. The PLANTS Database. National Plant Data Team, Greensboro, NC 27401-4901 USA. [En ligne]. <http://plants.usda.gov>